

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA O‘YIN ORQALI TA‘LIM BERISH XUSUSIYATLARI

Masharipova Muxabbat Muxamadovna

Xorazm viloyati Gurlan tumani 30-son DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14327074>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi tarbiyalanuvchilarga o‘yin orqali ta‘lim berish usullari, vositalari va imkoniyatlari haqida ma‘lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: maktabga chata‘lim, o‘yin, syujetli-rolli o‘yinlar, didaktik o‘yinlar, rivojlantiruvchi o‘yinlar.

Abstract. In this article, information about the methods, tools and possibilities of teaching children in preschool education organizations through games is analyzed.

Keywords: pre-school education, game, plot-role games, didactic games, developmental games.

Аннотация. В данной статье анализируются сведения о методах, средствах и возможностях обучения детей в дошкольных образовательных организациях посредством игр.

Ключевые слова: Дошкольное образование, игра, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, развивающие игры.

O‘zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim berish, rivojlantirish va tarbiya qilish davlat ta‘lim siyosatining muhim vazifasi hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yilning 16-dekabrida imzolangan “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunning [1] 4-moddasida “...maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarga ta‘lim, tarbiya berish va ularni sog‘lomlashtirishning, oila hamda maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyaviy ta‘sirining birligi” haqida yozilgan. Bundan ko‘rinadiki, tarbiyalanuvchilarga ta‘lim va tarbiyaning ahamiyatida ota-ona hamda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining o‘rni beqiyosdir.

Maktabgacha bolalik – shaxs rivojlanishining qisqa, ammo muhim davri. Bu yillar davomida bola atrofidagi hayot haqida dastlabki bilimlarni egallaydi, unda odamlarga, mehnatga nisbatan ma‘lum munosabat shakllana boshlaydi, to‘g‘ri xatti -harakat ko‘nikmasi va odatlari rivojlanadi, o‘z xarakteri paydo bo‘ladi. Shuning uchun maktabgacha yoshda o‘yinning muhim faoliyat sifatida katta ahamiyatga ega. Ko‘pincha turli xil o‘yinlar bolalarning yoshi bilan bog‘liq. Masalan, kichik yoshdagi bolalar yakka tartibdagi va parallel o‘yin bilan shug‘ullanishlari ehtimoli ko‘proq, ammo katta bolalar o‘z fikr va his-tuyg‘ularini o‘rganishi uchun yolg‘iz o‘ynashga yoki ortiqcha rag‘batlantirishdan tanaffus olishga muhtoj. Xuddi shunday tarzda katta bolalar o‘yin va o‘yin faoliyatiga qo‘shilishdan oldin boshqalar qanday o‘ynashini tomosha qilishni istashi mumkin.

O‘yinda hech qayerda uchramaydigan jihat bor: bola o‘z mustaqilligini ko‘rsata oladi;

o‘yin va o‘yinchoq, o‘yindagi do‘stlarini tanlashi mumkin, o‘yin joyini, uning boshlanishi, oxiri va hokazolarni belgilab bera oladi. Bu qobiliyat bolalarda ma‘lum ma‘noda 3, 4 yoshda paydo bo‘ladi. 3 yoshning oxirida bolalar o‘z zimmasiga ma‘lum rollarni ola boshlaydi, lekin ularni “chizma” ko‘rinishida boshqalarga ulashadi. 3-4 yoshli bola o‘ziga yaxshi tanish

bo‘lgan insonlarning harakatlari va yurish-turishini to‘liqroq va batafsilroq namoyon etadi. Eng asosiysi, o‘yinda va u bilan bog‘liqlikda kundalik hayotda bajarishning imkoni uncha bo‘lmagan maqsadga yo‘naltirilgan harakatlarni ancha uzoq vaqt bajara oladi. Masalan, u

tadrijiy, chalg'imasdan bolaga qarayotgan onaning harakatini qaytaradi; uzoq vaqt va diqqatini jamlagan holda mashinani tuzatadi, keyin esa o'zini haydovchiga solib, uni haydaydi. 4 yoshda syujetli-rolli o'yinlar ancha ko'payadi. 5 yoshda syujetli o'yinlar uncha murakkablashmaydi, biroq o'yin birlashmalari kengayadi (avval bolalar ko'proq ikkita, uchta bo'lib o'ynagan).

Katta va tayyorlov guruhlaridagi bolalarda o'yinlar ancha murakkab syujet bilan ajralib turadi. Unda odatda inson munosabatlari, ijtimoiy hayotning turli hodisalari aks etadi: o'yinlarda bevosita kuzatuvlardan va bilvosita (kitob o'qish, suhbatdan so'ng va h.k.) olingan tasavvurlar ulanib ketadi. Barcha yoshdagi bolalar o'yinlarida bolalarning his-tuyg'ulari va atrof-muhitga bo'lgan munosabatlari yaqqol namoyon bo'ladi.

6 va 7 yoshga kelib o'yinning roli va ahamiyati oshadi. Bolalar ularga tanish bo'lgan o'yinlarni o'zlari tashkil qila oladi, ishtirokchilar tomonidan qoidalar aniq bajarilishi ustidan nazorat qilib boradi. [2]

Bolalarga harakat faoliyatining xilma-xil sharoitlarida erkin harakat qila olish imkonini bera oladigan zarur bilimlarni berish va ulardan kerakli xarakat malakalarini hosil qilish lozim. Ularda turmush faoliyatiga yordam beradigan aqliy va irodaviy hislatlarni tarbiyalash zarur. Bundan tashqari, bolalarda turli o'yinlarga, jismoniy mashqlarga, shuningdek, kun tartibiga rioya qilishga qiziqish uyg'otish, harakatli o'yinlarni mustaqil ravishda tashkil qilish va o'tkazish uchun zarur bilim va malakalar hosil qilish shart. Ularni o'tkazishdan tarbiyachi yoki yo'riqchi tashkilotchilik va tarbiyaviy roli juda ma'suliyatlidir. [3]

Didaktik o'yinlarda tarbiyachi bolalarni faqat narsalarning nomi va ular nimaga kerakligi bilan tanishtiribgina qomay, balki shu narsalarning shakli, rangi, katta kichikligi, fazoda tutgan o'rni xaqida ham tanishtiradi. Har bir buyum va o'yinchoq o'zining aniq tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi kerak, o'yinda esa qo'yilgan maqsad narsaning asosiy begisini ajrata bilishga imkon tug'dirishi lozim.

Mashhur pedagog A.S. Makarenko bolalar o'yinlarining rolini ta'riflab, bola hayotida o'yinni xuddi kattalarning ish faoliyati, xizmatining ahamiyati bilan tenglashtiradi. Bola o'yinda qanday bo'lsa, ishda ham ko'p jihatdan u shunday bo'ladi deb hisoblaydi. Shuning uchun bo'lajak arbobning tarbiyasi ko'p tomondan o'yin orqali amalga oshiriladi.

O'yin insonning butun umri davomida unga hamroh bo'lib, sehr-jodu, taqlidiy xatti-harakat, sport, san'at va ayniqsa, uning ijrochilik shakllari bilan tutashib ketadi. O'yin jismoniy mashq va kelajakdagi hayotiy vaziyatlarga psixologik tayyorgarlik vositasidir. [4]

O'yinlarni narsa va buyumlarni tasvirlovchi rasmlar orqali ham o'tkazish mumkin. Bularga misol qilib "Bu narsa o'zi to'g'risida nima deydi?", "Kim birinchi bo'lib aytib beradi?" (bolalarni diqqatini rivojlantirishga qaratilgan qo'g'irchoq, narsa va ularning shakli, rangi to'g'risida), "Kim bo'ladi?" "Qaysinisi bir xil?" kabi o'yinlarni ko'rsatsa bo'ladi.

Katta va tayyorlov guruhlarida didaktik o'yinlar o'zining mazmun va g'oyasi jixatidan ancha murakkabdir. Bu yoshdagi bolalar bilan buyum va rasmlar bilangina didaktik o'yinlar o'tkaza qolmay, so'zli didaktik o'yinlar ham o'tkaziladi. Buyumlar va rasmlar bilan o'tkaziladigan didaktik o'yinlarda bolalarning narsalar sifati, xususiyati, nimadan yasalgani, qayerda qilingani, nima uchun kerakligi va xakozolar to'g'risidagi bilimi aniqlanadi hamda mustaxkamlanadi. Bunday o'yinlarga quydagilarni misol qilib keltirish mumkin: "Nima nimadan yasalgan?", "Guruh xonasiga sayoxat", "Ovoziga qarab top" va boshqalar.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarga turli xil o'yinlar orqali ta'lim berish va ularning tarbiyaviy ahamiyatini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Xalq farzandlariga o'yinlar orqali xursand qilish

va tarbiyasi bilan shug`ullanish maktabgacha ta`limning yetakchi xususiyatlaridandir. Chunki, yoshlar uchun mo`ljallangan mashg`ulotlar bolalarda jarayonga qiziqish uyg`otishi hamda sog`lom shakllanishi uchun zamin bo`lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha ta`lim va tarbiya to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasining Qonuni, 16.12.2019 yildagi O`RQ-595-son
2. Grosheva I.V., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Ismailova M.A., Kenjabayeva D.A., Gulyamova N.B., Miftayeva N.A. O`yin orqali ta`lim olish. Metodik qo`llanma. – T.: 2020
3. F.Xo`jayev “Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida o`tkaziladigan harakatli o`yinlar”. – T.: 2022
4. А.М.Прохоров. Большой энциклопедический словарь. 2-нашр. қайта ишланган ва тўлдирилган .<https://www.labirint.ru/books/66606/>